

Archäologische Forschungen in Ebenthal-Gurnitz

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: 02.05.2022–31.12.2023
Förderung: MG Ebenthal in Kärnten
Status: Abgeschlossen

Im Zuge der Aufarbeitung der archäologischen Sammlung Kach aus Gurnitz (MG Ebenthal in Kärnten, Bez. Klagenfurt-Land; s. folgenden Beitrag in dieser Ausgabe) konnte ein gesteigertes öffentliches Interesse an der eigenen bzw. lokalen Vergangenheit beobachtet werden. Daraus resultierend wurden sowohl archäologische Feldforschungen in Gurnitz als auch anthropologische Untersuchungen am Skelettfund von 1993 durchgeführt. Im unmittelbaren Umfeld der Fundstelle, in den Parzellen

Nr. 19/1 und 37 (vgl. *Abb. 5* auf S. 33), wurden geophysikalische Messungen mittels Magnetometer durchgeführt. Speziell die auf Grundstück Nr. 37 im Luftbild beobachteten Bewuchsmerkmale (Wachstums- und/oder Reifeunterschiede von Pflanzen über archäologischen Befunden im Boden) boten den Anlass zu dieser Prospektionsmethode. Zudem erfolgte auf besagten Grundstücken ein Survey mittels Metallsonde (*Abb. 1*). Anhand der Prospektionsergebnisse konnten kleinere Teilbereiche

ausgewählt werden, in denen Probesondagen zur Abklärung der Befundsituation angelegt wurden.

Geophysikalische Prospektionen und Metallsondenbegehung

Die von Posselt & Zickgraf Prospektionen (PZP) und unter der Leitung vom »Archäologischen Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« durchgeführten Geomagnetikmessungen erbrachten in Parzelle Nr. 37 kein eindeutiges Ergebnis. Es ließen sich lediglich die unterschiedlichen geologischen Schichten der Ackerfläche nachvollziehen. In der zweiten Prospektionsfläche (Parzelle 19/1) konnten im nordwestlichen Bereich dagegen positive Anomalien aufgezeigt werden, die als möglicher Rechteckbau mit halbrundem Abschluss im Osten interpretiert wurden.

Durch den Survey mit Metallsonde (*Abb. 1*) wurden fast ausschließlich Artefakte aus der Neuzeit bzw. Moderne und rezenter Müll sichergestellt. Lediglich in Fläche Nr. 23/1, unmittelbar südlich des Wohnhauses, wurden antike Münzen und erstmals mittelalterliche Nominale festgestellt. Eine Auswertung des Surveyfundmaterials ist aktuell noch ausständig.

Abb. 1: Fundsurvey mit der Metallsonde. Foto: L. L. Pösendorfer.

Ausgrabungsarbeiten

Im Fokus der weiteren Feldforschungen standen die Verifizierung des in Parzelle Nr. 19/1 entdeckten potentiellen Gebäudes sowie eine Nachgrabung (Abb. 2) im Bereich des 1993 gefundenen Skelettes in Grundstück Nr. 23/1. In beiden Fällen erbrachten die Grabungsarbeiten kein befriedigendes Resultat. Aktuell werden die Funde und Befunde der Grabung ausgewertet.

Anthropologische Untersuchungen

Mit den anthropologischen Analysen wurden Ruth Irovec und Benjamin Wimmer (Os-teoArch GesbR) beauftragt. Die Ergebnisse brachten ein überraschendes Ergebnis: Es handelte sich bei dem Skelett nicht – wie ursprünglich angenommen – um ein Individuum, sondern um einen 20–25 Jahre alten Mann und ein Kind der Stufe Infans I (2–3 Jahre). Es ist zu vermuten, dass beide Skelette wohl Teil einer spätantiken-frühmittelalterlichen

Abb. 2: Ausgrabungsarbeiten in Gurnitz unter der Leitung von Laura Lucia Pösendorfer (Mitte). Foto: P. Ebner.

Grabgruppe bzw. eines Gräberfeldes waren. Besagtes Friedhofsareal dürfte sich westlich von der Fundstelle befunden haben.

Danksagung

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten (Bez. Klagenfurt-Land).

Den Grundstückseigentümern Friedrich Kach und der Katholischen Kirche (Diözese Gurk-Klagenfurt) sei auf das Herzlichste gedankt.

Außerdem bedanken wir uns bei Markus Böhm, Merlin Faupel, Lukas Gasper, Silbert und Stefan Meisterle sowie Natascha Sobe für ihren tatkräftigen Einsatz.

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54